

УДК 372.881.161.1

НЕЙРОСЕТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

ДЬЯКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Учитель русского языка и литературы

Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41» отдела образования города Семей управления образования области Абай

Аннотация: Современный урок строится с учетом интересов учащихся и новых направлений в педагогике. Компьютерные модели помогают учителю улучшить урок, сделать его ярким, запоминающимся, интерактивным, разнообразным и эффективным. Нейросети могут генерировать изображения, писать тексты, обрабатывать фотографии, создавать видео, сочинять музыку, озвучивать текст, создавать проекты, делать прогнозы, анализировать стихи и прозу. В статье раскрывается, как правильно выбрать нейросеть для повышения мотивации учащихся к обучению и качества преподавания.

Ключевые слова: нейросети, искусственный интеллект, русский язык, русская литература.

Современный урок строится с учетом интересов учащихся и новых направлений в педагогике. Компьютерные модели помогают учителю улучшить урок, сделать его ярким, запоминающимся, интерактивным, разнообразным и эффективным. В социальных сетях рассуждают о возможностях искусственного интеллекта при проверке домашних заданий учащихся, считают, что педагог сможет сосредоточиться на развитии творческого мышления и критического анализа у школьников. Возможности нейросети шире, чем проверка домашнего задания, ведь математическая модель, построенная на принципах работы человеческого мозга, содержит множество связанных между собой нейронов, способна к обучению на основе данных и саморазвитию.

Цель применения нейросети на уроках русского языка и литературы - повышение эффективности обучения, реализация индивидуального подхода и раскрытие творческого потенциала каждого учащегося. Нейросети могут генерировать изображения, писать тексты, обрабатывать фотографии, создавать видео, сочинять музыку, озвучивать текст, создавать проекты, делать прогнозы, анализировать стихи и прозу. Выделяют основные виды нейросетей: с прямой связью (информация движется в одном направлении), рекуррентные (информация перемещается циклами), сверточные (анализируют, решают задачи), генеративные (генерируют новые данные). Нейросеть – это одна из множества моделей, технология, которая используется в области ИИ. Например, ChatGPT, Google Gemini, Yandex GPT, GigaChat и Grok, Perplexity (поиск с ответами) и Jasper AI (для генерации текстов). [1] Нейросети открывают новые перспективы педагогу для работы на уроках русского языка и литературы. В качестве примера можно привести следующие возможности нейросетей: помощь в анализе текста, выявление стилистических особенностей, определение основной темы и идеи, аргументация и контраргументация, оценка качества аргументации. Учащиеся с интересом выполняют задания по генерированию текстов различных жанров для редактирования, критической оценки, корректировке или подражанию. [2, с.124]

На уроках русского языка нейросети могут использоваться для повышения грамотности, развития орфографической зоркости и речевых навыков учащихся. С помощью нейросети можно исправить речевые, орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки, выполнить лексические задания: например, подобрать синонимы или антонимы. Сложные задания по анализу художественных средств образности и выразительности будут интересны ученикам, потому что можно с легкостью генерировать примеры использования различных языковых средств. Для учителя нейросети окажутся ценными помощниками при создании интерактивных заданий, упражнений, тестов на проверку и закрепление полученных знаний.

Так, на своих уроках использую нейрпомощников от Tekst.ru: рерайтер, копирайтер, транскрибатор, детектор ИИ, сумматизатор, иллюстратор, корректор. Нейрпомощник рерайтер изменяет готовый текст, сохраняя его смысл: улучшает читабельность сложных фраз, сокращает время работы над текстом, повышает уникальность текста, редактирует текст до 20000 символов. Копирайтер генерирует уникальные тексты по вашему запросу. Транскрибатор расшифровывает информацию из аудиофайлов и видео, преобразовывает ее в текст. Детектор ИИ определяет вероятность того, что текст сгенерирован нейросетевыми языковыми моделями. Сумматизатор создает краткое описание из длинного текста с сохранением смысла. Корректор исправляет орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки, выделяет цветом все внесенные правки, что помогает при выполнении работы над ошибками. Иллюстратор генерирует реалистичные картинки на основе текстового описания.

На уроках литературы нейросети помогут при изучении жизни и творчества писателей, так как имеют способность анализировать произведения с различных (даже противоположных) точек зрения, определяют «подводные течения», найдут скрытый смысл, объяснят символику и образы, установят связь между произведениями разных веков. Использование компьютерных моделей при анализе художественного текста помогает учащимся глубже понять прочитанный текст, осознать смысл произведения, различать особенности стиля писателей, проследить связь произведения с исторической эпохой. Так, на уроке русской литературы в 5 классе по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева» по теме: «История о маленькой разбойнице» с помощью копирайтера была сгенерирована внешность маленькой разбойницы на основе описания характера, поведения, привычек, так как в тексте внешность представлена только описанием глаз: «совсем черные, но печальные», далее с помощью иллюстратора сформирован ее портрет. На следующем этапе урока предполагалось прогнозирование: какой стала маленькая разбойница, когда выросла? Копирайтер создал описание: «Высокая женщина с длинными, прямыми, темными волосами, заплетенными в косу. У нее овальное лицо, светлая кожа и выразительные глаза с густыми ресницами. Губы полные, аккуратный нос с небольшой горбинкой. Одевается она обычно в классическом стиле». По данному описанию иллюстратор воссоздал портрет героини в будущем. На уроке литературы в 9 классе по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» чтение описания жилища Собакевича вызвало живой интерес учащихся, так как сравнивали описание и сгенерированное нейросетью изображение.

Нейросети в образовании – это важный вопрос, ответ на который даст время. Но несомненным является то, что обучение должно развиваться вместе с совершенствующимися технологиями. Чем больше возможностей для обучения будет появляться, тем более эффективным, доступным, интересным и увлекательным будет образование для каждого ученика.

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://dtf.ru/top-smm/3441447-neiroseti-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury-luchshie-ii-2025-goda>
2. Жумабекова Н.Ж. Инновационные технологии во время обучения в профессиональном образовании // Вестник КГЮА. – 2022. – № 1. – С. 123-126.
3. Сомов Я.М. Лекция «Как нейросети могут изменить сценарий взаимодействия с образовательным контентом» - 2023. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://clck.ru/3BB279> (дата обращения: 28.01.2024).
4. ChatGPT: как пользоваться нейросетью и что она умеет - 2023. - URL: <https://journal.tinkoff.ru/chatgpt/> (дата обращения: 28.01.2024).
5. Берген А. Русский язык и нейросеть. Как искусственный интеллект видит известные фразеологизмы. - 2023. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://clck.ru/3BB2BL> (дата обращения: 28.01.2024).